

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14544118>

ФОРТЕПИАННОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА

Махаров Нодирбек Тулкинович

и.о. доцента,

Института узбекского национального музыкального искусства

имени Юнуса Раджаби

Аннотация. Искусство игры на фортепиано, являющееся значимой частью узбекской национальной музыкальной культуры, развивалось в нашей стране на протяжении столетий. Наследие этих педагогов продолжается на кафедре фортепиано Государственной консерватории Узбекистана, где преподаватели и студенты активно способствуют сохранению и развитию традиций фортепианного искусства.

Ключевые слова: композитор, фортепиано, жанр, соната.

Искусство игры на фортепиано, являющееся значимой частью узбекской национальной музыкальной культуры, развивалось в нашей стране на протяжении столетий. Связь инструментальной музыки с жизнью людей существовала с древних времен. Традиционные народные мелодии и композиции, исполняемые на различных инструментах, были сохранены и адаптированы для фортепианного исполнения, дойдя до нас в современных интерпретациях.

К XX веку фортепианное искусство приобрело известность, развиваясь вместе с внедрением классических и академических направлений музыки в 1920-1930-х годах. Первоначально композиторы сосредоточились на создании сольных произведений и небольших ансамблей для фортепиано. Со временем жанр расширился, включив сонаты, концерты и сложные произведения, которые внесли большой вклад в развитие узбекской академической музыки и

фортепианного исполнения.

Создание Ташкентской государственной консерватории в 1936 году стало поворотным моментом в развитии фортепианного искусства в Узбекистане. Наличие фортепианного отделения среди ее учредительных факультетов проложило путь к профессиональному росту в этой области. Такие преподаватели, как С. Беньяминов, Н. Хошимов и Р. Юсупова, которые были представителями престижных фортепианных школ в Санкт-Петербурге и Москве, сыграли решающую роль в формировании узбекской фортепианной традиции. Их опыт и преданность делу позволили молодым узбекским пианистам добиться выдающихся успехов как на национальной, так и на международной сцене.

Эти преподаватели, которые были не только опытными исполнителями, но и теоретиками с глубоким пониманием фортепианной техники, давали студентам всестороннее образование. Их объединенные практические и теоретические методы гарантировали, что студенты развивают универсальные навыки и инновационные подходы. Сегодня наследие этих педагогов продолжается на кафедре фортепиано Государственной консерватории Узбекистана, где преподаватели и студенты активно способствуют сохранению и развитию традиций фортепиано.

Известные узбекские пианисты, такие как народные артисты Узбекистана А. Раджабов и И. Джалилов, наряду с заслуженными артистами и лауреатами конкурсов, представляют успех этого учреждения. Их достижения демонстрируют силу узбекского фортепианного образования и его влияние на мировую музыкальную сцену. Более того, студенты и выпускники регулярно участвуют в национальных и международных конкурсах, фестивалях и концертах, еще больше демонстрируя богатое фортепианное наследие Узбекистана.

Признавая важность фортепианного искусства, Узбекистан реализовал многочисленные инициативы по поддержке молодых талантов. Конкурс пианистов «Весна молодости» является одним из таких примеров, предоставляя платформу для начинающих пианистов для демонстрации своего мастерства и

получения признания. В 2021 году президент Ш. Мирзиёев основал «Школу-интернат, специализирующуюся на фортепианном искусстве» в Нукусе, Республика Каракалпакстан, что отражает приверженность воспитанию следующего поколения пианистов.

Правительство также ввело политику, направленную на содействие дальнейшему развитию фортепианного искусства. 27 декабря 2021 года Президент подписал постановление, направленное на улучшение инфраструктуры и возможностей для фортепианного образования и исполнения. Это решение подчеркивает приверженность страны повышению культурных и эстетических стандартов своего народа посредством музыки.

Культурная политика Узбекистана еще раз подтверждает важность фортепианного искусства в обществе. Крупномасштабные фестивали, такие как музыкальный фестиваль «Мелодии Востока», включают в себя акцент на фортепианных выступлениях, что позволяет осуществлять культурный обмен и праздновать фортепианное искусство. Создание специализированных школ, таких как Школа-интернат фортепианного искусства в Нукусе, обеспечивает сохранение этой формы искусства для будущих поколений. Эти школы сосредоточены не только на исполнении, но и на теории, композиции и музыковедении, предоставляя учащимся всестороннее образование в области фортепианного искусства.

Технологические достижения также сыграли свою роль в развитии фортепианного искусства в Узбекистане. Цифровые платформы и онлайн-мастер-классы позволяют студентам учиться у международных экспертов, а современные студии звукозаписи позволяют пианистам производить высококачественные записи узбекских композиций. Эти записи играют важную роль в представлении узбекской фортепианной музыки мировой аудитории, еще больше укрепляя культурное присутствие страны.

В нашей свободной и процветающей стране каждому молодому человеку, независимо от выбранной профессии, необходимо понимать и ценить музыкальное искусство. Фортепианное искусство, с его способностью передавать

глубокие эмоции и сложные идеи, служит средством обогащения человеческого духа и развития творческого потенциала. В последние годы узбекские и мировые классические фортепианные произведения вновь привлекли внимание, с новыми интерпретациями и исполнениями на видных сценах, включая Театр оперы и балета имени Алишера Навои.

Растущее признание фортепианного искусства в Узбекистане свидетельствует о светлом будущем этой области. Есть большие надежды на новые творческие достижения, появление талантливых пианистов и развитие исключительных фортепианных композиций. Этот продолжающийся прогресс обещает возвысить культурное наследие Узбекистана и укрепить его место в мировом музыкальном сообществе.

Литература:

1. Махаров Н. Становление узбекской национальной композиторской школы. Проблемы современной науки и образования. Moscow, Issue №35 2017. 48-51
2. Makharov N. Navoi rubai in Mustafa Bafoev's vocal series "Ruboiy". Проблемы современной науки и образования. Moscow, Issue №9 2021. 51-60
3. Makharov N.T. The image of Alisher Navoi in the works of Uzbek composers. "Проблемы современной науки и образования", М. 2021.
4. Rakhimova N.K. The importance of teaching cantilena in piano classes. Problems of modern science and education. – Moscow, Issue №2 (171), 2022 (pp. 103-109).
5. Rasulov D.A. Current achievements and shortcomings of modern Estrada and composer's art. Volume 1, Issue 6 of International scientific journal of "Science and Innovation". – 2022.
6. Khandamian V. and Xasanov A. (2021). Building a Library of Samples (Kontakt) of the Uzbek Traditional Dutar. Eurasian music science journal. Tashkent, Uzbekistan, (1), pp. 45-52.